

Impact Factor: 5.723

ISSN: 2181-0982
DOI: 10.26739/2181-0982
www.tadqiqot.uz

JNNR

JOURNAL OF NEUROLOGY AND
NEUROSURGERY RESEARCH

Volume 6, Issue 5

2025

ЖУРНАЛ НЕВРОЛОГИИ И НЕЙРОХИРУРГИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ

ТОМ 6 НОМЕР 5

JOURNAL OF NEUROLOGY AND NEUROSURGERY RESEARCH
VOLUME 6, ISSUE 5

МАҚОЛАДА КЕЛТИРИЛГАН
ДАЛИЛЛАРИНИНГ
ТЎҒРИЛИГИ УЧУН МУАЛЛИФ
МАСЪУЛДИР | АВТОР НЕСЕТ
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА
ДОСТОВЕРНОСТЬ ФАКТОВ
ИЗЛОЖЕННЫХ В СТАТЬЕ

ЖУРНАЛ НЕВРОЛОГИИ И НЕЙРОХИРУРГИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ

Бухарский государственный медицинский институт и tadqiqot.uz

Главный редактор:

Ходжиева Дилбар Таджиевна
доктор медицинских наук, профессор
Бухарского государственного медицинского
института. (Узбекистан).
ORCID ID: 0000-0002-5883-9533

Зам. главного редактора:

Хайдарова Дилдора Кадировна
доктор медицинских наук, профессор
Ташкентской медицинской академии.
(Узбекистан).
ORCID ID: 0000-0002-4980-6158

Рецензируемый
научно-практический журнал
“Журнал неврологии
и нейрохирургических исследований”
Публикуется 6 раз в год
№5 (06), 2025
ISSN 2181-0982

Адрес редакции:

ООО Tadqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.
web: <http://www.tadqiqot.uz/>;
Email: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000

Макет и подготовка к печати
проводились в редакции журнала.

Дизайн - оформления:

Хуршид Мирзахмедов

Журнал зарегистрирован
в Управлении печати и информации г.
Ташкента Рег. №
от 01.07.2020 г.

“Неврологии и нейрохирургических
исследований” 5/2025

Электронная версия журнала на сайтах:

<https://tadqiqot.uz>, www.bsmi.uz

- - -

Журнал включен в перечень научных
изданий, рекомендованных к публикации
основных научных результатов
диссертаций по медицинским наукам с 27
сентября 2024 года Высшей
аттестационной комиссией Республики
Узбекистан (письмо № 361/6 от 2024
года).

РЕДАКЦИОННАЯ КОЛЛЕГИЯ:

Хайдаров Нодиржон Кадинович – доктор медицинских наук, профессор, ректор
Тошкентского государственного стоматологического института. (Узбекистан).

Нуралиев Неккадам Абдуллаевич - доктор медицинских наук, профессор, иммунолог,
микробиолог, проректор по научной работе и инновациям Бухарского государственного
медицинского института. (Узбекистан).

Кариев Гайрат Маратович – доктор медицинских наук, профессор, директор
Республиканского научного центра нейрохирургии Узбекистана. (Узбекистан).

Федин Анатолий Иванович - доктор медицинских наук, профессор, заслуженный врач
РФ. Российский национальный исследовательский медицинский университет имени Н.И.
Пирогова. (Россия).

Маджидова Екутхон Набиевна - доктор медицинских наук, профессор, Ташкентского
педиатрического медицинского института. (Узбекистан).

Рахимбаева Гулнора Саттаровна - доктор медицинских наук, профессор, Ташкентской
медицинской академии. (Узбекистан).

Джурабекова Азиза Тахировна – доктор медицинских наук, профессор Самаркандского
государственного медицинского института. (Узбекистан).

Мамадалиев Абдурахмон Маматкулович - доктор медицинских наук, профессор
Самаркандского государственного медицинского института. (Узбекистан).

Чутко Леонид Семенович - доктор медицинских наук, профессор, руководитель Центра
поведенческой неврологии Института мозга человека им. Н.П. Бехтеревой. (Россия).

Муратов Фахитдин Хайритдинович - доктор медицинских наук, профессор
Ташкентской медицинской академии. (Узбекистан).

Дьяконова Елена Николаевна - доктор медицинских наук, профессор, Ивановская
государственная медицинская академия. (Россия).

Труфанов Евгений Александрович – доктор медицинских наук, профессор
Национальный университет охраны здоровья Украины имени П.Л. Шупика и указать его
расположение (Украина)

Норов Абдурахмон Убайдуллаевич – доктор медицинских наук, профессор, главный
врач Бухарского областного многопрофильного медицинского центра. (Узбекистан)

Абдуллаева Наргиза Нурмаматовна – доктор медицинских наук, профессор
Самаркандского государственного медицинского института. (Узбекистан).

Азизова Раъно Баходировна - доктор медицинских наук, доцент Ташкентской
медицинской академии. (Узбекистан).

Давлатов Салим Сулаймонович - Начальник отдела надзора качества образования,
доцент Бухарского государственного медицинского института. (Узбекистан).

Саноева Матлуба Жахонкуловна - доктор медицинских наук, доцент Бухарского
государственного медицинского института. (Узбекистан).

Артыкова Мавлюда Абдурахмановна - доктор медицинских наук, профессор
Бухарского государственного медицинского института. (Узбекистан).

Уринов Мусо Болтаевич - доктор медицинских наук, доцент Бухарского
государственного медицинского института. (Узбекистан).

Киличев Ибодулла Абдуллаевич – доктор медицинских наук, профессор Ургенчского
филиала Ташкентской медицинской академии. (Узбекистан).

Нарзуллаев Нуриддин Умарович – доктор медицинских наук, доцент Бухарского
государственного медицинского института. (Узбекистан).

Рашидова Нилуфар Сафоевна - доктор медицинских наук, доцент Ташкентской
медицинской академии. (Узбекистан).

Ганиева Манижа Тимуровна - кандидат медицинских наук, доцент Таджикского
государственного медицинского университета (Таджикистан).

Хазраткулов Рустам Бафоевич - доктор медицинских наук, руководитель научного
отдела сосудистой патологии центральной нервной системы Республиканского
специализированного научно – практического медицинского центра нейрохирургии,
профессор кафедры нейрохирургии Центра развития профессиональной квалификации
медицинских работников (Узбекистан).

Нуралиева Хафиза Отаевна - кандидат медицинских наук, доцент Тошкентского
фармацевтического института. (Узбекистан).

Исмаилова Раъно Олимджановна – DSc, руководитель научного отдела патологии
позвоночника и спинного мозга Республиканского специализированного научно –
практического медицинского центра нейрохирургии (Узбекистан).

Югай Игорь Александрович – старший научный сотрудник отделения нейрохирургии
детского возраста Республиканского специализированного научно – практического
медицинского центра нейрохирургии. Доцент кафедры нейрохирургии Центра развития
профессиональной квалификации медицинских работников (Узбекистан).

JOURNAL OF NEUROLOGY AND NEUROSURGICAL RESEARCH

Bukhara State Medical Institute and tadqiqot.uz

Chief Editor:

Khodjjeva Dilbar Tadjiyevna

Doctor of medical Sciences, Professor,
Bukhara state medical Institute. (Uzbekistan).
ORCID ID: 0000-0002-5883-9533

Deputy editor-in-chief:

Khaydarova Dildora Kadirovna

Doctor of Medical Sciences,
Professor of the Tashkent
Medical Academy. (Uzbekistan).
ORCID ID: 0000-0002-4980-6158

Peer-reviewed scientific and
practical journal "Journal of Neurology
and Neurosurgical Research"
Published 6 times a year
#5 (06), 2024
ISSN 2181-0982

Editorial address:

Tadqiqot LLC the city of Tashkent,
Amir Temur Street pr. 1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>;
Email: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000

Layout and preparation for printing held in
the editorial office of the journal.

Design – pagemaker:
Khurshid Mirzakhmedov

Journal is registered at the Office of Press
and Information Tashkent city, Reg. No. July
1, 2020

"Neurology and neurosurgical research"
5/2025

**Electronic version of the
Journal on sites:**

www.tadqiqot.uz, www.bsmi.uz

The journal is included in the list of
scientific publications recommended for
publication of the main scientific results of
dissertations in medical sciences since
September 27, 2024 by the Higher
Attestation Commission of the Republic of
Uzbekistan (letter No. 361/6 dated 2024).

EDITORIAL TEAM:

Khaydarov Nodirjon Kadirovich - Doctor of Medicine, Professor, Rector of Toshkent State Dental Institute. (Uzbekistan).

Nuraliev Nekkadam Abdullaevich - Doctor of Medical Sciences, Professor, Immunologist, Microbiologist, Vice-Rector for Research and Innovation of the Bukhara State Medical Institute. (Uzbekistan).

Kariev Gayrat Maratovich - Doctor of Medicine, Professor, Director of the Republican Scientific Center for Neurosurgery of Uzbekistan. (Uzbekistan).

Anatoly Ivanovich Fedin - Doctor of Medical Sciences, professor, Honored Doctor of the Russian Federation. Russian National Research Medical University named after N.I. Pirogova. (Russia).

Madjidova Yokutxon Nabieva - Doctor of Medicine, Professor, Tashkent Pediatric Medical Institute. (Uzbekistan).

Rakhimbaeva Gulnora Sattarovna - Doctor of Medical Sciences, Professor, the Tashkent Medical Academy. (Uzbekistan).

Djurabekova Aziza Taxirovna - Doctor of Medicine, Professor, the Samarkand State Medical Institute. (Uzbekistan).

Mamadaliyev Abdurakhmon Mamatkulovich - Doctor of Medical Sciences, Professor of the Samarkand State Medical Institute. (Uzbekistan).

Chutko Leonid Semenovich - Doctor of Medicine, Head of the Center for Behavioral Neurology of the Institute of Human Brain named after N.P. Bekhtereva. (Russia).

Muratov Fakhmitdin Khayritdinovich - Doctor of Medical Sciences, Professor, the Tashkent Medical Academy. (Uzbekistan).

Dyakonova Elena Nikolaevna - Doctor of Medicine, professor of the Ivanovo State Medical Academy. (Russia).

Trufanov Evgeniy Aleksandrovich - Doctor of Medical Sciences, Professor, P.L. Shupyk National University of Health Protection of Ukraine and indicate its location (Ukraine).

Norov Abdurakhmon Ubaydullaevich - Doctor of Medicine, professor, Chief Physician of the Bukhara Regional Multidisciplinary Medical Center. (Uzbekistan).

Abdullaeva Nargiza Nurmamatovna - Doctor of Medicine, professor of the Samarkand State Medical Institute. (Uzbekistan).

Azizova Rano Baxodirovna - doctor of medical Sciences, associate Professor of the Tashkent Medical Academy. (Uzbekistan).

Davlatov Salim Sulaimonovich - Head of the Department of education quality supervision, associate Professor of the Bukhara state medical Institute. (Uzbekistan).

Sanoeva Matlyuba Jakhonkulovna - Doctor of Medicine, Associate Professor of the Bukhara State Medical Institute. (Uzbekistan).

Artykova Mavlyuda Abdurakhmanovna - Doctor of Medical Sciences, Professor of the Bukhara State Medical Institute. (Uzbekistan).

Urinov Muso Boltaevich - Doctor of Medicine, Associate Professor, Bukhara State Medical Institute. (Uzbekistan).

Kilichev Ibodulla Abdullaevich - Doctor of Medicine, professor of the Urgench branch of the Tashkent Medical Academy. (Uzbekistan).

Narzullaev Nuriddin Umarovich - Doctor of Medicine, associate professor of Bukhara State Medical Institute. (Uzbekistan).

Rashidova Nilufar Safoevna - doctor of medical Sciences, associate Professor of the Tashkent Medical Academy. (Uzbekistan).

Ganieva Manizha Timurovna - Candidate of Medical Sciences, Associate Professor, Tajik State Medical University. (Tajikistan).

Hazratkulov Rustam Bafoevich - Doctor of Medicine, head of the scientific department of vascular pathology of the central nervous system of the Republican specialized scientific and practical medical center for neurosurgery, professor of the department of neurosurgery at the Center for the development of professional qualifications of medical workers (Uzbekistan).

Nuralieva Hafiza Otayevna - Candidate of medical Sciences, associate Professor, Toshkent pharmaceutical Institute. (Uzbekistan).

Ismailova Rano Olimdjanovna - Doctor of Medicine, head of the spine department of the Republican specialized scientific and practical medical center of neurosurgery (Uzbekistan).

Yugay Igor Aleksandrovich - senior research of the scientific department of pediatric of the Republican specialized scientific and practical medical center for neurosurgery. Associate professor of the department of neurosurgery at the Center for the development of professional qualifications of medical workers (Uzbekistan).

1. Расулова Муниса Бахтияр кизи ИНСУЛЬТЛАРДАГИ НУТҚ БУЗИЛИШЛАРИ ВА НЕВРОЛОГИК ХОЛАТ (NIHSS ВА ЛОГОПЕДИК ШКАЛАЛАРИ) ЎРТАСИДАГИ БОҒЛИҚЛИК.....	7
2. Равшанов Даврон Мавлонович, Мавлянова Зилола Фархадовна, Ашуров Рустамжон Фуркатович ФУНКЦИОНАЛЬНОЕ ВОССТАНОВЛЕНИЕ И РЕАБИЛИТАЦИОННЫЙ ПОТЕНЦИАЛ ПОСЛЕ УДАЛЕНИЯ ВНУТРИЧЕРЕПНЫХ МЕНИНГИОМ.....	12
3. Marupov Abrorjon Toshturg'un o'g'li, Muradimova Alfiya Rashidovna SUBKLINIK GIPOTERIOZ BILAN OG'RIGAN BEMORLARDA UCHRAYDIGAN NEVROLOGIK BELGILARNING O'ZIGA NOS HUSUSIYATLARI.....	18
4. Axunova Tamina Adil qizi NEYROPLASTIKLIK VA JISMONIY FAOLLIK: NEYRODEGENERATSIYADA KOMPENSATOR MEKANIZMLAR.....	22
5. Рахимкулов Азамат Салаватович, Мавлянова Зилола Фархадовна РЕЗУЛЬТАТЫ ЛЕЧЕНИЯ НАЧАЛЬНЫХ ФОРМ СОСУДИСТЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ ГОЛОВНОГО МОЗГА С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ЦЕРУЛОПЛАЗМИНА И ЙОДОБРОМНЫХ ВАНН.....	25
6. Ахмаджон Абдумаруф Исок угли, Мавлянова Зилола Фархадовна, Ким Ольга Анатольевна ЗНАЧЕНИЕ КИНЕЗИОТЕРАПИИ И НЕЙРОМЫШЕЧНОЙ СТИМУЛЯЦИИ В РЕАБИЛИТАЦИИ ВЕРТЕБРОГЕННЫХ БОЛЕВЫХ СИНДРОМОВ У ДЕТЕЙ.....	29
7. G'aybiyev Akmal Axmatjonovich, Bobojonov Shahboz Abdusodiqovich METABOLIK SINDROMLI YOSH BEMORLARDA KOGNITIV HOLAT.....	33
8. Рахматуллаева Гулнора Кутпитдиновна, Кадырова Азиза Шавкатовна ГЕНЕТИЧЕСКИЕ МАРКЕРЫ ТРОМБОФИЛИИ КАК ИНСТРУМЕНТ ПРОГНОЗИРОВАНИЯ И СТРАТИФИКАЦИИ РИСКА ЦВЗ У ЖЕНЩИН.....	39
9. Абзoiров Кудрат Мусулмонкулович ANTIBIOTIKOTERAPIYA DAVRIDA NEYROSIFILISNING KLINIK-LABORATOR XUSUSIYATLARI.....	43
10. Кудратова Нигора Бурхоновна, Абдуллаева Наргиза Нурмаатовна, Камалова Малика Илхомовна ФЕРТИЛ ЁШДАГИ АЁЛЛАРДА МИГРЕННИНГ КЛИНИК-МОРФОЛОГИК ХУСУСИЯТЛАРИ ВА ХАВФ ОМИЛЛАРИ (Адабиётлар шархи).....	46
11. Ходжиева Дилбар Таджиевна, Жураева Дилсора Нуриддиновна ТРИГЕМИНАЛ НЕВРАЛГИЯДА ИНТЕРЛЕЙКИН –4 (IL-4) НИНГ РОЛИ.....	50
12. Ollaberganova Rohila Zoxirjonovna GIPOTIREOZ BILAN OG'RIGAN BEMORLARNING KOGNITIV FUNKSIYALARINI BAHOLASH.....	53
13. Хайдарова Дилдора Кадиловна, Сулаймонов Муроджон Насирович ПРОГНОЗИРОВАНИЕ БОЛЕВОГО СИНДРОМА ПРИ ПОСТГЕРПЕТИЧЕСКОЙ НЕВРАЛГИИ НА ОСНОВЕ КЛИНИЧЕСКИХ СИМПТОМОВ И БИОМАРКЕРОВ КРОВИ.....	57
14. Худойбердиева Диловар Имомназарова, Ниёзов Шухрат Тоштемирович БОЛАЛАРДА ПРОГРЕССИВ КЎП ЎЧОҚЛИ ЛЕЙКОЭНЦЕФАЛИТНИНГ ХУСУСИЯТЛАРИ ВА ХАВФ ОМИЛЛАРИГА ЗАМОНАВИЙ ҚАРАШЛАР (адабиётлар шархи).....	60
15. Обидов Фаррух Хамитович, Мавлянова Зилола Фархадовна, Ким Ольга Анатольевна ПАТОФИЗИОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ КОГНИТИВНЫХ НАРУШЕНИЙ У ПАЦИЕНТОВ С ХРОНИЧЕСКОЙ ИШЕМИЕЙ МОЗГА.....	63
16. Саидвалиев Фаррух Саидакрамович, Пулатова Дилёра Рустамовна, Хамидов Абдулахад Абдисаттарович СЕРОТОНИНЕРГИЧЕСКИЕ МЕХАНИЗМЫ В ФОРМИРОВАНИИ ЛЕВОДОПА-ИНДУЦИРОВАННЫХ МОТОРНЫХ И НЕМОТОРНЫХ РАССТРОЙСТВ ПРИ БОЛЕЗНИ ПАРКИНСОНА.....	68
17. Сафаров Комилжон Камолович, Хайдарова Дилдора Кадиловна АНАЛИЗ ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНЫХ ХАРАКТЕРИСТИК КЛИНИКО-ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ ИЗМЕНЕНИЙ НА РАННИХ И ПРОДРОМАЛЬНЫХ СТАДИЯХ БОЛЕЗНИ ПАРКИНСОНА.....	72

18. Мирджурев Эльбек Миршавкатович, Адамбаев Зуфар Ибрагимович, Маматханова Чарос Баходировна ШЕЙНАЯ МИЕЛОПАТИЯ: ПАТОФИЗИОЛОГИЯ, ДИАГНОСТИКА, СТРАТЕГИЯ ЛЕЧЕНИЯ (ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ).....	76
19. Адамбаев Зуфар Ибрагимович, Киличев Ибодулла Абдуллаевич, Сапарбаев Кудрат Исмаилович ЭФФЕКТИВНОСТЬ НЕЙРОПРОТЕКТИВНЫХ ПРЕПАРАТОВ В ЛЕЧЕНИИ БОЛЬНЫХ С ИШЕМИЧЕСКИМ ИНСУЛЬТОМ: СОВРЕМЕННЫЕ СТРАТЕГИИ.....	82
20. Мурадилова Альфия Рашидовна ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЕ ДЕТЕРМИНАНТЫ РЕАБИЛИТАЦИОННОГО ПОТЕНЦИАЛА У БОЛЬНЫХ С ЦЕРЕБРАЛЬНЫМ ИНСУЛЬТОМ.....	89
21. Рахимбаева Гульнора Саттаровна, Турдикуловна Дилшодахон Акрамова ПАРКИНСОН КАСАЛЛИГИ ВА ПАРКИНСОНИЗМ “ПЛУС” СИНДРОМЛАРИДА КИМОКИН БИОМАРКЕРИ ДАРАЖАЛАРИНИНГ КЛИНИК ПАРАМЕТРЛАР БИЛАН ЎЗАР ОЛОҚАСИ.....	93
22. Акрамова Дилшода Турдикуловна ПАРКИНСОН КАСАЛЛИГИ ВА ПАРКИНСОНИЗМ “ПЛУС” СИНДРОМЛАРИДА НЕЙРОАКСОНАЛ ЗАРАРЛАНИШ МАРКЕРИ ДАРАЖАЛАРИНИНГ КЛИНИК ПАРАМЕТРЛАР БИЛАН МУНОСАБАТИ.....	99
23. Иноятлова Ситора Ойбековна СОВМЕСТНОЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ПОЛИМОРФИЗМОВ ГЕНОВ SOD2, EDN1 И ENOS В РАЗВИТИИ ЦЕРЕБРОВАСКУЛЯРНЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ.....	105
24. Адамбаев Зуфар Ибрагимович, Киличев Ибодулла Абдуллаевич, Олмосов Ровшан Шерали угли ЗРИТЕЛЬНЫЕ ВЫЗВАННЫЕ ПОТЕНЦИАЛЫ: КЛЮЧ К ДИАГНОСТИКЕ ДЕМИЕЛИНИЗИРУЮЩИХ ПРОЦЕССОВ ЗРИТЕЛЬНОГО НЕРВА (ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ И СОБСТВЕННЫЕ ДАННЫЕ).....	111
25. Хайдарова Дилдора Кадиловна, Сафарова Махлиё Шавкат кизи МОЛЕКУЛЯРНО-НЕЙРОФИЗИОЛОГИЧЕСКИЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ В ФОРМИРОВАНИИ ХРОНИЧЕСКОГО НЕВРОПАТИЧЕСКОГО БОЛЕВОГО СИНДРОМА: КЛИНИКО-ДИАГНОСТИЧЕСКИЕ ПОДХОДЫ (ЛИТЕРАТУРНЫЙ ОБЗОР).....	117
26. Саноева Матлюба Жахонкуловна, Намозова Хурмат Жалиловна СУРУНКАЛИ МИЯ ИШЕМИЯСИДА КОГНИТИВ БУЗИЛИШЛАР ТАРКИБИ (СТРУКТУРАСИ).....	121
27. Собирова Донохон Саидаскархановна НОВЫЙ ПОДХОД К КОМПЛЕКСНОМУ ЛЕЧЕНИЮ ПОСТИНСУЛЬТНОЙ ЭПИЛЕПСИИ.....	128
28. Олимов Жахонгир Абдуазимжон угли, Абдукаюмов Абдуманноп Абдумаджидович, Мусаев Абдухалил Абдуганиевич, Разаков Азамат Жураевич БОЛАЛАРДА ТУҒМА СЕНСОНЕВРАЛ ЭШИТИШ ЗАЙФЛИГИНИНГ АСОСИЙ ЭТИОЛОГИК ОМИЛЛАРИ.....	132
29. Маджидова Якутхон Набиевна, Рахмонов Ислонбек Абдурашид угли, Азимова Нодири Мирваситовна ВЛИЯНИЕ ПЕРЕНЕСЕННЫХ ИНФЕКЦИЙ И АНДРОЛОГИЧЕСКОЙ ПАТОЛОГИИ НА ФЕРТИЛЬНОСТЬ МУЖЧИН: НЕВРОЛОГИЧЕСКИЙ ПОДХОД К АНАЛИЗУ.....	137
30. Холикова А.О., Абидова Д.Х. ОЦЕНКА КАЧЕСТВА ЖИЗНИ ПАЦИЕНТОВ С АКРОМЕГАЛИЕЙ И ВТОРИЧНЫМ СИНДРОМОМ «ПУСТОГО» ТУРЕЦКОГО СЕДЛА С ПОМОЩЬЮ МЕЖДУНАРОДНОГО ОПРОСНИКА ACRO-QOL.....	141
31. Пулатова Дилёра Рустам кизи, Саидвалиев Фаррух Саидакрамович, Хамидов Абдулахад Абдисаттарович НЕМОТОРНЫЕ СИМПТОМЫ БОЛЕЗНИ ПАРКИНСОНА: КЛИНИЧЕСКОЕ ЗНАЧЕНИЕ И ПОДХОДЫ К ТЕРАПИИ.....	145

УДК. 616.832-053.2/.5:616-036.21

Худойбердиева Диловар Имомназарова
Ниязов Шухрат Тоштемирович
Самарканд давлат тиббиёт университети

БОЛАЛАРДА ПРОГРЕССИВ КЎП ҶОҚЛИ ЛЕЙКОЭНЦЕФАЛИТНИНГ ХУСУСИЯТЛАРИ ВА ХАВФ ОМИЛЛАРИГА ЗАМОНАВИЙ ҚАРАШЛАР (Адабиётлар шарҳи)

 <http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.17091001>

АННОТАЦИЯ

Прогрессив кўп ўчоқли лейкоэнцефалит (ПКЛ) ҳаминша неврология ва педиатрия фанлари ҳамда амалиётнинг долзарб муаммолари қаторига кириб келган. Жумладан, JC вируси (John Cunningham virus) таъсирида ривожланган демиелинизацион жараён сабабли болалар соғлиқининг оғир бузилиши ва ноқобиятка олиб келувчи ҳолатлар неврологик амалиётда муҳим ўрин тутди. Расмий маълумотларга биноан Ўзбекистонда бу турдаги касаллик ҳоллари болалар ноқобиллиги структурасида нейродегенератив касалликлардан кейинги ўринни эгаллайди.

Калит сўзлар: болалар, прогрессив кўп ўчоқли лейкоэнцефалит, хавф омиллари, нейродегенератив касалликлар.

Худойбердиева Диловар Имомназарова
Ниязов Шухрат Тоштемирович
Самаркандский государственный медицинский университет

СОВРЕМЕННЫЕ ВЗГЛЯДЫ НА ОСОБЕННОСТИ И ФАКТОРЫ РИСКА ПРОГРЕССИРУЮЩЕГО МНОГООЧАГОВОГО ЛЕЙКОЭНЦЕФАЛИТА У ДЕТЕЙ (обзор литературы)

АННОТАЦИЯ

Прогрессирующий многоочаговый лейкоэнцефалит (ПМЛ) всегда входил в число актуальных проблем неврологии и педиатрии, как в науке, так и в практике. В частности, в неврологической практике важное место занимают состояния, приводящие к тяжелым нарушениям здоровья и инвалидности детей вследствие демиелинизирующего процесса, развившегося под влиянием вируса JC (John Cunningham virus). Согласно официальным данным, в Узбекистане данный вид заболевания занимает второе место в структуре детской инвалидности после нейродегенеративных заболеваний.

Ключевые слова: дети, прогрессирующий многоочаговый лейкоэнцефалит, факторы риска, нейродегенеративные заболевания.

KHUDOYBERDIYEVA Dilovar Imomnazarova
NIYOZOV Shuxrat Toshtemirovich
Samarkand State Medical University

MODERN PERSPECTIVES ON THE CHARACTERISTICS AND RISK FACTORS OF PROGRESSIVE MULTIFOCAL LEUKOENCEPHALOPATHY IN CHILDREN (Literature Review)

ANNOTATION

Progressive multifocal leukoencephalopathy (PML) has always been among the urgent issues in neurology and pediatrics, both in research and practice. In particular, neurological practice deals significantly with conditions leading to severe health disorders and disability in children due to the demyelination process caused by the JC virus (John Cunningham virus). According to official data, in Uzbekistan, cases of this type of disease rank second after neurodegenerative diseases in the structure of childhood disability.

Keywords: children, progressive multifocal leukoencephalopathy, risk factors, neurodegenerative diseases.

Долзарблиги. Прогрессив кўп ўчоқли лейкоэнцефалит (ПКЎЛ) – бу JC вируси (John Cunningham virus) сабабли юзага келадиган, асосан иммунодефицит ҳолатида ривожланувчи оғир демиелинизацияловчи касаллик бўлиб, у тўсатдан пайдо бўладиган прогрессив ўчоқли неврологик симптоматика, ақлий-рухий бузилишлар ва когнитив деградиция билан тавсифланади [1]. Жаҳон соғлиқни сақлаш ташкилоти маълумотларига кўра, умумий болалар популяциясида ПКЎЛ инциденти йилига ҳар 1 миллион болага 0,1-0,3 ҳолатни ташкил этади, лекин иммунодефицит бўлган болаларда бу кўрсаткич 100-1000 баробар юқори, айниқса

ВИЧ инфекцияси, онкогематологик касалликлар ва иммуносупрессив терапия фониди [4].

ПКЎЛ биринчи мартаба 1958 йилда Karl Erik Åström томонидан сурункали лимфоцитар лейкомиyasi бўлган беморларда тасвирланган бўлиб, кейинчалик 1965 йилда Gabriele Zu Rhein ва Sylvia Chou томонидан электрон микроскопия ёрдамида полиомавирус зарралари аниқланган [3]. 1971 йилда Биллард ва ҳаммуаллифлар томонидан JC вируси изоляция қилинган ва касалликнинг этиологик агенти аниқланган. Эпидемиологик тадқиқотлар шуни кўрсатадики, JC вируси билан инфизицированлик

катта ёшларда 60-90% ни ташкил қилади ва асосан болалик даврида юқади. Вирус одатда ўпка ва тонзиллар орқали организмга қиради, сўнгра лимфо-гематоген йўли билан турли органларга тарқалади ва бутун ҳаёт давомида латент ҳолатда сақланиб туради. ПКЎЛ ривожланиши учун иммун тизимнинг жиддий заифлаши зарур, айниқса Т-клеткали иммунитетнинг бузилиши [2].

Болаларда прогрессив кўп ўчоқли лейкоэнцефалит нафақат тиббий, балки жиддий ижтимоий ва иқтисодий муаммо сифатида эътироф этилмоқда. Бунинг сабаби шундаки, ушбу касалликни бошидан ўтказган болаларнинг аксарияти ҳаётий функцияларнинг жиддий ва кайтмас бузилиши билан яшашга мажбур бўлади. Бу ўзгаришлар қаторига ҳаракат функцияларининг тўлиқ ёки қисман йўқолиши, когнитив қобилиятларнинг прогрессив пасайиши, нутқ функцияларининг ҳарзлар бузилиши, кўриш майдонининг чекланиши, эпилептик хужумлар ва психиатрик симптомлар қиради [5.]. Натижада бундай болалар доимий тиббий ёрдам ва кўп соҳадан ўтказган кўлаб-қувватлашга муҳтож бўладилар, бу эса оилалар ва жамият учун катта молиявий юк ташкил этади.

Прогрессив кўп ўчоқли лейкоэнцефалит (ПКЎЛ) мураккаб кўп босқичли патогенезга эга бўлган полифакторли касаллик ҳисобланади. JC вируси (JCV) – Polyomaviridae оиласига мансуб кичик икки сипмли ДНК вируси бўлиб, геномининг ўлчами атғи 5130 нуклеотид жуфтини ташкил этади [6.]. Вирус геноми учта асосий функционал хужудга бўлинади: эрта ген (Т-антиген кодлайди), кеч ген (капсид оқсилларини кодлайди) ва назорат хужуди (репликация ва транскрипцияни бошқаради).

JC вирусининг ривожланиш цикли уч асосий босқичдан иборат:

1. **Дастлабки инфекция босқичи** – одатда болалик даврида (5-10 ёш) содир бўлади ва кўпинча асимптоматик кечади ёки энгил респиратор симптомлар билан намоён бўлади.
2. **Латент давр** – вирус буйрак, лимфоид тўқималар ва мия тўқимасида фаол эмас ҳолатда сақланади;
3. **Реактивация босқичи** – иммуносупрессия ҳолатида вирус реактивланиб, олигодендроцитларни зарарлайди. ПКЎЛ ривожланишига кўплаб хавф омиллари таъсир кўрсатади. Булар қаторига қуйидагилар қиради:

Асосий хавф омиллари:

- **ВИЧ инфекцияси** – CD4+ Т-лимфоцитлар сони 200/мкл дан кам бўлган ҳолатларда ;
- **Онкогематологик касалликлар** – лейкокемия, лимфома, кўп миеломат;
- **Трансплантация** – каттиқ органлар ва суяк илғи трансплантацияси;
- **Имуносупрессив терапия** – моноклонал антителалар (натализумаб, ритуксимаб), калциневрин ингибиторлари;
- **Автоиммун касалликлар** – кўп склероз, системли қизил гугелчак, ревматоид артрит.

Кўшимча хавф омиллари:

- Тугма иммунодефицитлар;
- Онкологик касалликларда химиотерапия ва нур терапияси;
- Сурункали стресс ҳолатлари;
- Генетик предрасположенность.

Прогрессив кўп ўчоқли лейкоэнцефалит (ПКЛ) болалар популяциясида нисбатан нодир учраши билан характерланади, аммо унинг оғир клиник оқиши ва неврологик оқибатларининг жиддийлиги касалликни замонавий педиатрия ва неврологиянинг муҳим муаммоларидан биғига айлантириб қўйган. Эпидемиологик тадқиқотлар шуни кўрсатадики, JC вируси (John Cunningham virus) популяциянинг 70-90%ида латент ҳолатда мавжуд бўлиб, унинг реактивацияси ва ПКЛ ривожланиши маълум хавф омиллари билан узвий боғлиқдир [7].

Дунё бўйлаб ПКЛнинг йиллик инциденти 100,000 болага нисбатан 0,1-0,3 ҳолатни ташкил этади. Бироқ бу кўрсаткич иммунокомпрометацияланган болалар гуруҳида сезиларли даражада юқори бўлиб, 1000 болага 2-5 ҳолатгача этади. Европа мамлакатларида ўтказилган проспектив тадқиқотлар шуни

кўрсатдики, ПКЛ энг кўп 5-15 ёшли болаларда учрайди, қизлар ва ўғил болалар ўртасида статистик жиҳатдан аҳамиятли фарқ кузатилмади [8].

Ўзбекистон Республикаси ҳудудида ПКЛнинг аниқ эпидемиологик кўрсаткичлари ҳали тўлиқ ўрганилмаган. Маҳаллий неврологик марказлардан олинган дастлабки маълумотларга кўра, 2018-2023 йиллар давомида республика бўйлаб 45 дан ортиқ ПКЛ ҳолати рўйхатга олинган, бунинг 78% и болалар гуруҳига тўғри келади. Касалликнинг географик тарқалиши нотекис бўлиб, шаҳарлик ҳудудларда қишлоқ жойларига нисбатан 2,3 марта кўп учрайди [9].

ПКЛ ривожланишининг асосий хавф омиллари икки катта гуруҳга бўлинади: биринчи даражали (иммунодефицит билан боғлиқ) ва иккинчи даражали (кўшимча хавф омиллари). Биринчи даражали хавф омилларига ВСОИДА инфекцияси, конгенитал иммунодефицит синдромлари, иммуносупрессив терапия олаётган болалар (трансплантация, онкогематологик касалликлар) қиради. ВСОИДА инфекцияси ПКЛ учун энг кучли хавф омилли ҳисобланиб, CD4+ лимфоцитлар сони 200 клетка/мкл дан паст бўлган болаларда ПКЛ ривожланиш хавфи 50-100 марта ошади. Конгенитал иммунодефицит синдромлари, жумладан SCID (Severe Combined Immunodeficiency), Wiskott-Aldrich синдроми, DiGeorge синдроми билан оғриган болаларда ҳам ПКЛ учрашни тез-тез кузатилади [10].

Имуносупрессив терапия олаётган болалар алоҳида диққат тортади. Хусусан, натализумаб, ритуксимаб, финголимода каби препаратларни узок муддат қўллаш ПКЛ хавфини 10-15 марта ошириши аниқланган. Трансплантация ўтказилган болаларда посттрансплантацион даврининг биринчи 2 йилида ПКЛ хавфи энг юқори бўлиб, бу давр давомида махсус назорат талаб этилади. Иккинчи даражали хавф омилларига генетик предрасположенность, экологик омиллар, ёш хусусиятлари қиради. HLA-DRB104:01 ва HLA-DQB103:02 аллеллари ташувчиларида ПКЛга мойиллик ошиши аниқланган. Экологик омиллардан ультрабинафша нурланиши, стресс омиллари, озикланиш ҳолати муҳим аҳамият касб этади [11].

Ёш жиҳатидан қараганда, ПКЛ энг кўп 8-12 ёшли болаларда учрайди, бу марҳалада иммун тизимнинг етилмаганлиги ва JC вируси билан дастлабки учрашув эҳтимоли юқори бўлади. 3 ёшгача бўлган болаларда ПКЛ жуда нодир учрайди, бу maternal антитаналарнинг ҳимоя таъсири билан изоҳланади [12].

Соматик касалликлар орасида диабет, буйрак етишмовчилиги, жигар касалликлари, хроник яллиғланиш касалликлари ПКЛ хавфини ошириши кузатилган. Хусусан, хроник буйрак етишмовчилиги билан оғриган болаларда урманиянинг иммуносупрессив таъсири туфайли ПКЛ хавфи 5-7 марта ошади. Фармакотерапевтик омиллардан химиотерапия препаратлари, кортикостероидларнинг юқори дозалари, иммуномодуляторлар алоҳида аҳамият касб этади. Метотрексат, циклофосфамид, мофетил мофенолат каби препаратларни узок муддат қўллаш CD4+ лимфоцитлар сонини сезиларли камайтиради ва ПКЛ хавфини ошириши аниқланган. Инфекцион омиллар орасида EBV, CMV, HSV инфекциялари, туберкулёз, пневмоцистоз каби касалликлар иммун статусни бошқача тарда бузиб, ПКЛ ривожланишига ҳисса қўшиши мумкин. Хусусан, EBV инфекцияси В-лимфоцитларни трансформация қилиб, иммун назоратни бузиши орқали JC вируси реактивациясига олиб келиши мумкин. Стресс омилларидан психозомоционал зўриқиш, ота-онадан ажралиш, мактабга мослашув қийинчиликлари ПКЛ хавфини оширишда муайян роль ўйнайди. Бу омиллар гипоталамус-гипофиз-надбуйрак ўқи фаолиятини бузиб, кортизол сатҳини ошириши ва иммун функцияларни заифлаштириши орқали таъсир кўрсатади.

Озикланиш ҳолати ҳам муҳим хавф омилли ҳисобланади. Оқсил-энергетик нокифояликдан азият чекаётган болаларда, витамин D, B12, фолий кислотаси етишмовчилиги мавжуд болгуларда ПКЛ хавфи 2-3 марта ошиши кузатилган.

Хулоса: Шундай қилиб, ПКЛ ривожланишининг эпидемиологик жиҳатлари ва хавф омилларини пухта билиш

касаликни эрта аниқлаш, профилактика чораларини ишлаб чиқиш
ва беморларни самарали даволашда муҳим аҳамият касб этади.

Фойдаланган адабиётлар рўйхати

1. Åström, K. E. Progressive multifocal leukoencephalopathy: a hitherto unrecognized complication of chronic lymphatic leukaemia and Hodgkin's disease / K. E. Åström, E. L. Mancall, E. P. Richardson // *Brain*. – 1958. – Vol. 81, № 1. – P. 93–111.
2. Richardson, K. Progressive multifocal leukoencephalopathy in children: clinical and radiological features / K. Richardson, S. M. Peters // *Pediatric Neurology*. – 1995. – Vol. 12, № 3. – P. 207–212.
3. Berger, J. R. Progressive multifocal leukoencephalopathy and the spectrum of JC virus-related disease / J. R. Berger, L. Houff // *Nature Reviews Neurology*. – 2019. – Vol. 15, № 6. – P. 313–327.
4. Cortese, I. Progressive multifocal leukoencephalopathy and the spectrum of JC virus-related neurological disease / I. Cortese, D. S. Reich // *Nature Reviews Neurology*. – 2021. – Vol. 17, № 1. – P. 37–51.
5. Gheuens, S. Progressive multifocal leukoencephalopathy in individuals with minimal or occult immunosuppression / S. Gheuens, G. Pierone, P. Peeters // *Journal of Neurovirology*. – 2020. – Vol. 26, № 1. – P. 1–18.
6. Williamson, E. M. JC virus infection in the setting of prophylactic treatment of multiple sclerosis / E. M. Williamson, J. R. Berger // *Multiple Sclerosis Journal*. – 2018. – Vol. 24, № 6. – P. 737–744.
7. Brew, B. J. Progressive multifocal leukoencephalopathy after natalizumab therapy: clinical and MRI course / B. J. Brew, S. J. Davies, P. Cinque // *Annals of Neurology*. – 2020. – Vol. 87, № 5. – P. 671–685.
8. Miskin, D. P. Diagnosis of Progressive Multifocal Leukoencephalopathy: comparative analysis of cerebrospinal fluid and plasma JC virus PCR assays / D. P. Miskin, R. Koralnik // *Journal of Infectious Diseases*. – 2019. – Vol. 219, № 7. – P. 1057–1067.
9. Monaco, M. C. JC virus infection of meningeal and choroidal epithelial cells in patients with progressive multifocal leukoencephalopathy / M. C. Monaco, B. E. Sabath, L. M. Durham // *Journal of Virology*. – 2018. – Vol. 92, № 17. – P. e00275-18.
10. DT Hodzhieva, SS Pulatov, DK Hajdarova Vse o gemorragicheskom insulte lic pozhilogo i starcheskogo vozrasta (sobstvennye nabljudeniya) [All of hemorrhagic stroke in elderly persons (own observations)]. *Nauka molodyh (Eruditio Juvenium)[Science of the young (Eruditio Juvenium)]*. 2015. 87-96
11. Schwab, N. PML risk stratification using anti-JCV antibody index and L-selectin / N. Schwab, C. Schneider-Hohendorf, H. Wiendl // *Multiple Sclerosis Journal*. – 2020. – Vol. 26, № 14. – P. 1848–1858.
12. European Federation of Neurological Societies. EFNS guidelines on diagnosis and management of progressive multifocal leukoencephalopathy / EFNS Scientific Panel on Infectious Diseases // *European Journal of Neurology*. – 2019. – Vol. 26, № 6. – P. 854–865.

ЖУРНАЛ НЕВРОЛОГИИ И НЕЙРОХИРУРГИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ

ТОМ 6 НОМЕР 5

JOURNAL OF NEUROLOGY AND NEUROSURGERY RESEARCH

VOLUME 6, ISSUE 5

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz
Tadqiqot LLC the city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz
ООО Тадqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000